

Stručni rad

<https://zenodo.org/doi/>

UPRAVLJANJE RIZICIMA U VODOVODNIM SISTEMIMA – INTEGRISAN PRISTUP

Dr Nebojša Veljković, dipl. inž. građ, Milorad Jovičić, dipl. inž. građ.

Agencija za zaštitu životne sredine/Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije

nebojsa.veljkovic@sepa.gov.rs

Rezime

U radu su date osnove za procenu i upravljanje rizicima u vodovodnim sistemima koje se zasnivaju na sledećem integrisanom pristupu: naučnim principima, inženjerskoj praksi, zakonskoj i podzakonskoj regulativi, standardima i tehničkim uputstvima. Integrisanim pristupom upravljanja dati su rezultati procene rizika za ukupno 166 javnih vodovodnih sistema Srbije. Prezentovani rezultati analize odgovora na upitnike dobijenih od javnih vodovodnih sistema daju pravu sliku identifikacije i određivanja prioriteta potreba za poboljšanjem i nadogradnjom sistema. Sledeći prezentovani korak u integrisanom pristupu je ocenjivanje upotrebom matrice za procenu rizika prema standardu SRPS EN 15975-2:2015. Integrisanim pristupom uspostavlja se princip analize vrednosti sistema za vodosnabdevanje, čime se poboljšava komunikacija među zainteresovanim stranama, posebno onima koje dele odgovornost u upravljanju sistemom snabdevanja vodom za piće.

Ključne reči: integrisani pristup, upravljanje rizicima, vodovodni sistemi

RISK MANAGEMENT IN WATER SUPPLY SYSTEMS – AN INTEGRAL APPROACH

Abstract

The paper provides the basis for risk assessment and management in water supply systems based on the following integrated approach: scientific principles, engineering practice, legal and by-law regulations, standards and technical instructions. Using an integrated management approach, the results of the risk assessment for a total of 166 public water supply systems in Serbia were provided. The presented results of the analysis of the answers to the questionnaires received from the public water supply systems give a true picture of the identification and prioritization of the needs for improvement and upgrading of the system. The next presented step in the integrated approach is the assessment using the risk assessment matrix according to the SRPS EN 15975-2:2015 standard. An integrated approach establishes the principle of value analysis of the water supply system, thereby improving communication among stakeholders, especially those who share responsibility in the management of the drinking water supply system.

Keywords: integrated approach, risk management, water supply system

UVOD

Najvažniji deo procene rizika u vodovodnom sistemu je identifikovanje opasnosti (hazarda), a to su patogene bakterije i hemijske supstancije koje imaju potencijal da prouzrokuju opasan događaj. Opasan događaj je akcident ili situacija koja može dovesti do prisustva opasnosti po zdravlje, dok je rizik verovatnoća da identifikovane opasnosti utiču na zdravlje. U svakom sistemu za snabdevanje vodom koji ima uređeno i zaštićeno izvorište, rezervoar vode, vodovodnu mrežu i razvod do točućih mesta, mora se osigurati snabdevanje potrošača higijenski ispravnom vodom za piće. Kontrola kvaliteta na ove pokazatelje daje ocenu ukupnog učinka sistema i konačnog kvaliteta vode za piće koja se isporučuje potrošačima.

Principi procene i upravljanja rizicima u svakom vodovodnom sistemu se zasnivaju na poštovanju odredbi zakonske i podzakonske regulative, standarda i tehničkih uputstava i primeni dobre prakse, a onda monitoringa i izveštavanja o indikatorima rizika kvaliteta vode za piće. Prethodne prezentovane teorijske osnove i praktična iskustva primene principa procene i upravljanja rizicima daju dobar okvir za održivo upravljanje [4]. Preduslov je i poštovanje odredbi sledeće zakonske i podzakonske regulative, standarda i tehničkih uputstava:

- Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).
- Uredba o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja ("Službeni glasnik RS", br. 102/2020).
- Uputstvo o metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja ("Sl. glasnik RS", br. 80/2019).
- Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. glasnik RS", br. 28/2019).
- Pravilnik o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja ("Sl. glasnik RS", br. 92/2008).
- Bezbednost snabdevanja vodom za piće – Uputstvo za upravljanje rizikom i krizom - Deo 1: Upravljanje krizom (Prevod na srpski), SRPS EN 15975-1 (2015), Institut za standardizaciju Republike Srbije.
- Bezbednost snabdevanja vodom za piće – Uputstvo za upravljanje rizikom i krizom - Deo 2: Upravljanje rizikom (Prevod na srpski), SRPS EN 15975-2 (2013), Institut za standardizaciju Republike Srbije.
- Bezbedno snabdevanje vodom za piće - upravljanje rizikom u kriznim situacijama: Tehničko uputstvo - podsetni list, W1002(M) DVGW (2012) i UTVSI (2013).

Cilj ovog rada je da se integrisanim pristupom definišu smernice sa primerom dobre prakse koje treba da osiguraju upravljanje vodovodnim sistemom da bi se obezbedila zdravstveno bezbedna voda za piće.

PRINCIPI PROCENE I UPRAVLJANJA RIZICIMA

Najefikasnije sredstvo za osiguranje kvaliteta vode za piće i zaštitu zdravlja građana, u svim vodovodnim sistemima bez obzira veličinu, je usvajanje preventivnog pristupa upravljanja koji obuhvata sve korake od izvorišta, preko rezervoara i distributivnog sistema do potrošača. Poštovanje preventivnog pristupa upravljanja rizicima zasniva se na poštovanju odredaba i elemenata sadržanim u zakonskoj i podzakonskoj regulativi, standarda i tehničkih uputstava navedenih u uvodnom delu ovog rada. Detaljna razrada elemenata preventivnog pristupa upravljanja rizicima u formatu „opšta matrica upravljanja“ prezentovana je u ranijem radu autora ovog rada [5].

Još jednom treba naglasiti da svi principi navedene matrice procene i upravljanja rizicima potpuno odgovaraju standardu SRPS EN 15975-2:2015 [2]. Ovaj standard je usredsređen na sve elemente toka procesa snabdevanja vodom za piće (zaštita izvora, zahvatanje vode, transport, prerada, skladištenje i distribucija) i doprineće ispunjavanju zahteva vodovoda za pripremanje bezbednog, pouzdanog, održivog, ekološki prihvatljivog i ekonomičnog rada njegovog sistema za snabdevanje vodom za piće. U tom smislu, kako bi se osigurala bezbedna voda za piće do slavina potrošača, standard SRPS EN 15975-2:2015 podržava pristup poštovanja celovitosti i objedinjavanja Planova za bezbednost vode (WSP) Svetske zdravstvene organizacije (WHO), čime je usklađen sa odredbama revidirane Direktive o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju [1]. Sprovođenje pristupa upravljanju rizikom u skladu sa ovim standardom, i kasnije usklađivanje naše regulative prema Direktive EU 2020/2184, podržava sistematsko ocenjivanje sistema za snabdevanje vodom za piće, brižljivog izvođenja upravljanja sistemom, kao i identifikacije i određivanja prioriteta potreba za poboljšanjem i nadogradnjom (Tabela 1). Sistematsko ocenjivanje upotrebom matrice za procenu rizika prema standardu SRPS EN 15975-2:2015 uspostavlja princip analize vrednosti sistema za vodosnabdevanje, čime se poboljšava komunikacija među zainteresovanim stranama, posebno onim koje dele odgovornost u sistemu snabdevanja vodom za piće.

Sistematsko ocenjivanje upotrebom matrice za procenu rizika podrazumeva i sistematsku kontrolu rezultata higijenske ispravnosti vode za piće tokom dužeg perioda (minimum prethodnih 12 meseci ili duže), a ona je neophodna je da bi se:

- ocenila kvalitativna odstupanja od propisanih vrednosti kvaliteta vode za piće,
- definisali problemi i trendovi, i
- utvrdili prioritete za poboljšanje kvaliteta vode za piće.

Prikazani metodološki pristup sastavni je deo procene i upravljanja rizicima i omogućava da se rizici integrisano kvantifikuju u odnosu na ciljeve, čime se stvaraju uslovi da se otkriju mogućnosti za poboljšanja.

Tabela 1. Matrica za procenu rizika u skladu sa standardom SRPS EN 15975-2:2015

Table 1. Matrix for risk assessment according to the standard SRPS EN 15975-2:2015

		Ocena	OZBILJNOST POSLEDICA				
			Nije značajna	Manja	Umerena	Veća	Veoma ozbiljna
			1	2	3	4	5
VEROVATNOĆA POJAVE	Najmanje verovatno	1	1	2	3	4	5
	Malo verovatno	2	2	4	6	8	10
	Srednje verovatno	3	3	6	9	12	15
	Verovatno	4	4	8	12	16	20
	Gotovo sigurno	5	5	10	15	20	25

OCENA RIZIKA	< 6	6 - 9	10 - 15	> 15
Pozicija rizika	Niska	Srednja	Visoka	Veoma visoka

POZICIJA RIZIKA	AKTIVNOST
Niska	Potrebna aktivnost - planiranje i priprema
Srednja	Potrebna je prioritarna aktivnost za ublažavanje opasnosti u kratkom roku
Visoka	Potrebna je hitna aktivnost da bi se sprečila opasnost
Veoma visoka	Potrebna aktivnost za ublažavanje opasnosti u kratkom roku

PROCENA RIZIKA OD OPASNOSTI: NEDOSTATAK VODE ZA PIĆE

Agencija za zaštitu životne sredine upravlja *Zajedničkim informacionim sistemom životne sredine Republike Srbije*, koji predstavlja ključni pokretač rasta nacionalne baze znanja integrisanjem mnoštva informacija iz nacionalnih mreža - od državnih organa, lokalne samouprave, privrede, nauke, civilnog sektora, medija, javnosti i međunarodnih organizacija - objedinjujući zajedničku inicijativu prema različitim korisnicima sa ciljem prikupljanja i deljenja zajedničkih informacija. Strateški ciljevi Agencije za zaštitu životne sredine identični su ambicijama evropske politike za životnu sredinu i klimu sadržanim u odgovarajućoj EEA strategiji [3]. Primer realizacije tih strateških ciljeva je ostvarenje cilja Izgradnja jačih mreža i partnerstava - jačanjem mreže kroz aktivnije angažovanje u zajedničkom radu sa MUP/Sektorom za vanredne situacije i Republičkim geodetskim zavodom kako bi se olakšalo deljenje znanja i stručnosti. Ovaj strateški cilj je u skladu sa podzakonskim aktom kojim se propisuju obaveze subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama (za svih 11

identifikovanih rizika) - u slučaju Agencije za zaštitu životne sredine nadležnost je rizik nedostatak vode za piće. Za izradu *Registra rizika od katastrofa* pristupilo se unosu podataka i kreiranju odgovarajućih indikatora, a u saradnji sa MUP/ Sektorom za vanredne situacije i dostavljanju *Upitnika za procenu rizika od opasnosti: nedostatak vode za piće* svim preduzećima iz delatnosti javnog snabdevanja vodom.

Upitnik sadrži 51 pitanje iz oblasti koje se odnose na (1) opšte podatke, (2) postojeće stanje vodosnabdevanja, (3) sistematsku kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće, (4) održavanje sistema i prekidi u vodosnabdevanju, (5) postojeća, planirana i alternativna izvorišta, (6) planove za obezbeđenje snabdevanja vodom u slučaju havarije, i (7) procenu nivoa rizika (Tabela 2). U radu su prezentovani rezultati analize odgovora na deo pitanja – njih 6 je prikazano grafički. Analiza odgovora iz upitnika dobijenih od 165 javnih vodovodnih sistema u Srbiji daje sliku identifikacije i određivanja prioriteta potreba za poboljšanjem i nadogradnjom sistema (Slike 3-8). Prema podatku iz upitnika o broju stanovnika obuhvaćenih sistemom vodosnabdevanja, u Srbiji se vodom za piće iz javnih vodovodnih sistema snabdeva oko 6,110.000 stanovnika, što u odnosu na procenjen ukupan broj stanovnika u 2022. godini iznosi 92%. Ovako visok procenat obuhvaćenih stanovnika javnim vodosnabdevanjem u Srbiji treba prihvatiti sa rezervom zbog procene samih vodovodnih preduzeća o broju stanovnika koje snabdevaju.

Sistematska kontrola higijenske ispravnosti vode za piće

Na pitanje da li se vrši sistematska kontrola higijenske ispravnosti vode za piće kod nadležne zdravstvene ustanove (ZZJZ ili IZJZ) prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, br. 42/98 i 44/99, i "Sl. glasnik RS", br. 28/2019), svih 165 anketiranih vodovoda je odgovorilo potvrdno. Drugim rečima, javno vodosnabdevanje u Srbiji je u potpunosti pod nadzorom nadležnih zdravstvenih ustanova.

Održavanje sistema i prekidi u vodosnabdevanju

Slika 3. Da li se vodi evidencija o prekidima u vodosnabdevanju i broju stanovnika bez vode tom prilikom?

Figure 3. Is there a record of interruptions in water supply and the number of inhabitants without water on that occasion?

Slika 4. Da li su definisane zone sanitarne zaštite postojećih izvorišta?
Figure 4. Are the zones of sanitary protection of the existing springs defined?

Planirana izvorišta

Slika 5. Da li se planira novo izvorište?
Figure 5. Is a new spring planned?

Alternativna izvorišta

Slika 6. Da li postoji alternativno izvorište?
Figure 6. Is there an alternative source?

Plan za obezbeđenje snabdevanja vodom u slučaju havarije

Slika 7. Da li postoji Plan za obezbeđenje snabdevanja vodom u slučaju havarije?
Figure 7. Is there a Plan for securing water supply in case of an emergency?

Analiza i nivoi rizika

Slika 8. Da li je potrebna obuka zaposlenih za analizu rizika?
Figure 8. Is employee training required for risk analysis?

ZAKLJUČAK

Veliki broj informacija zasnovanih na naučnim principima, dobre inženjerske prakse i zakonske regulative moraju se uzeti u obzir da bi se obezbedila higijenski bezbedna voda za piće. Pri tome integrisan pristup obuhvata sledećih pet principa procene i upravljanja rizicima, navedenih i u ranijim radovima autora, koje treba uvek imati u vidu:

1. Najveću opasnost za potrošače vode za piće predstavljaju hemijski agensi i patogeni mikroorganizmi. Zaštita izvorišta, prečišćavanje i dezinfekcija vode imaju najveći značaj. Patogene bakterije u vodi za piće mogu da izazovu epidemije bolesti koje ugrožavaju veliki deo zajednice i u ekstremnim slučajevima prouzrokuju smrt. Koji obim prečišćavanja je neophodan zavisi od kvaliteta vode i nivoa zaštite izvorišta vode.

2. Svaka iznenadna ili ekstremna promena kvaliteta vode i proticaja ili hidroloških i meteoroloških uslova (npr. ekstremne padavine ili poplave) treba da ukažu na sumnju da je voda za piće verovatno zagađena. Epidemije i bolesti izazvane vodom za piće skoro uvek su povezane sa promenama merljivih parametara kvaliteta vode ili sa nemogućnošću da procesi prečišćavanje vode odgovore na ekstremne uslove kao što su velike padavine ili akcidentna zagađenja.
3. Odgovorni u vodovodnom sistemu i korisnici moraju biti sposobni da brzo i efikasno reaguju na upozoravajuće kontrolne signale. Iznenadne promene u kvalitetu ili proticaju vode verovatno su znak predstojećih problema, što mora da rezultira odgovarajućom reakcijom.
4. Odgovorni u vodovodnim sistemima moraju da imaju lični osećaj odgovornosti i da su posvećeni obezbeđivanju higijenski ispravne vode za piće i nikada ne smeju da ignorišu žalbe potrošača na kvalitet vode. Potrošači su krajnji ocenjivači kvaliteta vode za piće. Potrošači nisu u stanju da otkriju koncentracije pojedinih zagađujućih materija, ali se ne sme zanemariti njihova sposobnost da raspoznaju promene. Istinito i pozdano informisanje su osnova za zadobijanje poverenja javnosti.
5. Osiguranje kvaliteta vode za piće zahteva primenu pristupa upravljanja racionalnim rizicima. Upravljanje rizicima je proces održavanja vode za piće higijenski ispravnom. Ovo zahteva upravljanje osetljivim tokom između ekstrema, odnosno, preduzimanja mera samo kada je to potrebno.

LITERATURA

1. Direktiva (EU) 2020/2184 europskog parlamenta i vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184>, Pristupljeno 20.03. 2025.
2. SRPS EN 15975-2:2015 - Obezbeđivanje snabdevanja pijaćom vodom – Uputstvo za upravljanje rizikom i kriznim situacijama – Deo 2: Upravljanje rizikom, Institut za standardizaciju Republike Srbije.
3. Strategija Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) - Evropske mreže za informacije i posmatranje životne sredine (EIONET) 2021-2030, 2021. URL: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/eea-eionet-strategy-2021-2030/serbian-pdf-strategiehija-ievropskie-aghientsijie-za-zhivotnu>, Pristupljeno 20.03. 2025.
4. Veljković N., Stojanović G., Milojević M., Jovičić M., Šotić A: *Nedostatak vode za piće - Primer mapiranja i analize u GIS-u za Srbiju* (ppt prezentacija), Forum voda 2021.
5. Veljković N: *Poglavlje – Upravljanje rizicima u lokalnim vodovodnim sistemima* (Unapređenje kvaliteta vode kod lokalnih vodovoda i kanalisanje manjih mesta u Srbiji, Grupa autora), Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd (2010), str. 38-57.